

(GT7 – Territórios da Memória)

A Importância da Preservação da Memória Audiovisual das Locadoras de Filmes: Uma Análise do Documentário “CineMagia- A História das Videolocadoras de São Paulo”

Mestranda Denise Maria Costa (UNESPAR)

RESUMO

No Brasil, as videolocadoras viveram seu auge entre as décadas de 1980 e 1990, seguindo até meados dos anos 2000, e é em cima da história dessas videolocadoras que o documentário *CineMagia: A história das videolocadoras de São Paulo* (2017), vai se debruçar, narrando a trajetória de diversas lojas e mostrando que elas foram muito mais do que um ramo comercial nostálgico. A proposta do texto é analisar como o filme *CineMagia* funciona como um meio de produzir e contar memórias, seja através dos depoimentos de pessoas que estiveram envolvidas com videolocadoras ou da disposição das imagens de arquivos, mostrando as videolocadoras como fomentadoras culturais. Um recorte importante, que envolve uma época que favoreceu e colaborou para difundir e preservar a memória do cinema, de forma a nos colocar, independentemente da idade, como observadores das mudanças que foram ocorrendo através dos anos, estabelecendo uma conexão entre passado e presente.

Palavras-chave: videolocadora; memórias; CineMagia; documentário.

ABSTRACT

In Brazil, video rental stores reached their peak between the 1980s and 1990s, continuing until the mid-2000s. It is on the history of these video stores that the documentary “CineMagia: The Story of São Paulo’s Video Stores” (2017) focuses, narrating the journey of several stores and showing that they were much more than a nostalgic commercial sector. The aim of this text is to analyze how the film “CineMagia” serves as a means of producing and telling memories, whether through the testimonies of people who were involved with video stores or through the arrangement of archive images, portraying the video stores as cultural upholders. An important period, which involves a time that favored and collaborated to disseminate and preserve the memory of cinema, placing us, regardless of age, as observers of the changes that occurred over the years, establishing a connection between the past and the present.

Keywords: video store; memories; CineMagia; documentary.

INTRODUÇÃO

O filme *Quase Famosos* (2000), dirigido por Cameron Crowe, que tem como uma das principais conduções narrativas o cenário musical dos anos 1970, traz uma cena com um diálogo

entre os personagens Penny Lane (Kate Hudson) e William (Patrick Fugit), no qual Penny fala a respeito de um conselho que sempre sugere às suas amigas: “Não levem nada tão a sério, assim não vão se machucar e sempre se divertirão. E caso se sintam solitárias vão para uma loja de discos e visitem os amigos”. Para os amantes de filmes a frase da personagem de Kate Hudson poderia facilmente ser adaptada para “vão para uma videolocadora e visitem os amigos”.

Quando surgiram nos anos 70 e até sua decadência nos anos 2000, a videolocadora não foi apenas uma loja de entretenimento que alugava filmes: foi uma grande incentivadora cultural cinematográfica e divulgadora da sétima arte dando informação, reflexão, inspirações e emoções aos seus clientes, criando registro de memórias e ajudando as pessoas para que pudessem assistir os seus filmes quando quisessem sem depender da exibição dos seus filmes favoritos em emissoras de televisão, isso foi uma verdadeira evolução cultural e do cinema. (MELLO, 2022, p. 15-16)

As videolocadoras tornaram-se um local não só para visitar os amigos, como disse Penny Lane, mas também para fazer novos, amigos estes que inclusive frequentavam nossas casas por pelo menos um dia. Segundo Caio Mello, “nas áreas das videolocadoras com suas estantes cheias de capas de VHS ou DVD e pôsteres, os clientes e funcionários olhavam as imagens dos filmes como quadros de pintura, assim como em uma galeria de arte expositiva, os quais iriam escolher para assistir em suas residências” (MELLO, 2022, p. 16). Inúmeras pessoas conheceram seus filmes, personagens, atores e diretores favoritos pelo intermédio de uma videolocadora, elas foram essenciais para a estreia da experiência de assistir filmes em casa. Foi através de um VHS e no aconchego de seus lares, que muitas pessoas se surpreenderam ao descobrir que Darth Vader era pai do Luke; que a proposta irrecusável de Don Corleone, não era tão irrecusável assim; que filmes de animação da Disney podem lhe gerar traumas, presenciar a morte de Mufasa e o desespero de Simba com tal acontecido, na famosa fita na cor verde estão aí para provar isso; e que um filme com mais de três horas de duração não cabia em uma única fita, assim para assistir ao romance ficcional de um casal apaixonado que se conhecem em um navio e tentam sobreviver a um dos naufrágios mais famosos da história, era necessário levar duas fitas VHS para casa (figura 01).

Figura 01: VHS duplo do filme Titanic

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Fonte: Acervo pessoal.

No Brasil, as videolocadoras viveram seu auge entre as décadas de 1980 e 1990, e seguiu até meados dos anos 2000. E é em cima desse desenvolvimento das videolocadoras brasileiras que o documentário *CineMagia: A história das videolocadoras de São Paulo* (2017), dirigido por Alan Oliveira, vai se debruçar, narrando assim, a trajetória de diversas lojas que fizeram história através da locação de filmes, mostrando que elas foram muito mais do que um ramo comercial saudosista que hoje está em decadência¹.

VIDEOLOCADORAS E OS DOCUMENTOS DE ARQUIVOS

O documentário *CineMagia* iniciou suas filmagens no ano de 2014, uma época em que uma grande leva de videolocadoras, que ainda resistiam, começaram a fechar suas portas. O longa, logo no início da sua narrativa exhibe a fala de dois adolescentes: Felipe e Bianca, de 13 e 12 anos respectivamente. O garoto diz que ainda que durante a infância presenciava seus familiares trazerem para casa mídias que haviam locado, ele nunca foi a uma videolocadora para ter tal

¹ Algumas locadoras ainda resistem e mantêm suas portas abertas, como a Vídeo Connection e a Charada Videolocadora, que estão localizadas no estado de São Paulo.

experiência, já Bianca comenta que até visitava uma locadora que tinha perto de sua residência, mas nunca precisou locar filmes porque possui acesso a eles através da internet.

Esses dois relatos exemplificam de forma mais geral a relação e contato que os mais jovens têm/tiveram com as videolocadoras, que se não é muito pequeno, é inexistente. A partir de então, o documentário já vai mostrando o seu valor e a importância de desenvolver uma produção audiovisual que não vai funcionar apenas como uma obra nostálgica, mas também como registro histórico.

Dessa forma, pensando na construção do *CineMagia*, é válido trazer aqui, conceitos que a pesquisadora Jaimie Baron apresenta (baseado no entendimento de Vivian Sobchack), a respeito de como pode ser entendida a relação entre o documentário, seu texto intitulado “O Efeito Arquivo: Imagens de Arquivo como uma Experiência de Recepção” e o espectador:

Com base na noção de Sobchack (1999) de que um gênero como o “documentário” pode ser entendido como uma relação entre o espectador e o texto, proponho uma reformulação daquilo que chamo de “filme de apropriação”. Os filmes nessa categoria não devem ser vistos apenas como objetos definidos por suas características “inerentes” e “objetivas”, ou por empregar estratégias próprias para o cinema, mas também como um conjunto de filmes que pode produzir um efeito específico ou evocar um determinado tipo de consciência no espectador, por mais que esse efeito e essa consciência nunca possam ser garantidos. Na minha concepção, a constituição de um “filme de apropriação” como tal depende significativamente do reconhecimento pelo espectador de que um filme contém o que denomino de “documentos de arquivo”, que, em si mesmos, só são constituídos na medida em que o espectador os experimenta como “arquivísticos”; ou seja, como vindos de outra época, ou de outro contexto de uso, ou com outro propósito. Assim, postulo a ressignificação do “filme de apropriação” não meramente como forma e conteúdo do texto, mas também como uma questão de recepção, que depende dos efeitos que o filme produz, isto é, do que eu chamo de “efeito arquivo”. (BARON, 2020, p. 138)

CineMagia é o tipo de filme, no qual, é possível para os(as) espectadores(as) reconhecerem o “documento de arquivo”, do qual Baron fala, que nos são apresentados como vindos de outra época, ou de outro contexto. No documentário somos transportados para um recorte espaço/temporal já inexistente em nossa realidade vide as transformações tecnológicas, sociais, econômicas ocorridas, tanto no tempo descrito no documentário (1977-2016), quanto a própria realidade existente em seu lançamento (2017) e a produção desse texto (2025). Essa obra lança-nos através de um túnel do tempo efêmero, que em sua transitoriedade, desloca momentaneamente

nossa consciência para uma época ultrapassada (em sentido cronológico), permitindo vivenciar, ainda que de forma diluída, outro tempo, outro espaço.

Em defesa do que pode fazer uma imagem ser vista como “arquivística” Jaimie Baron, a explica como “o efeito que é gerado pela justaposição de cenas percebidas como tendo sido produzidas em diferentes momentos no tempo, em um determinado filme” (2020, p.138-139). Por exemplo: em *CineMagia*, imagens de videolocadoras como a Video Connection (figura 02) e a Fire Fox, da época em que havia uma grande movimentação de clientes no espaço a procura de um filme VHS para assistir em casa, são contrastadas com imagens contemporâneas desses mesmos espaços vazios (Figura 03). Os filmes (VHS, DVD, BLU-RAY) ainda estão lá, mas já não há mais uma circulação de pessoas. No caso da videolocadora Verão 42, nem mesmo os filmes estão mais lá, o dono José Neto, em uma cena que faz parte dos extras do BLU-RAY, caminha pelo espaço totalmente desocupado e explica como era na época em que estava em atividade.

Esse contraste entre as videolocadoras como eram antes e a “atualidade” das filmagens que exibem as lojas vazias, concede a compreensão das imagens antigas como documentos de arquivo. A disposição das imagens dos mesmos locais em diferentes épocas, nos coloca como observadores das mudanças que foram ocorrendo através dos anos.

Figura 02: Video Connection com uma grande movimentação de clientes no auge das videolocadoras

Fonte: Frame do filme *CineMagia: A História das Videolocadoras de São Paulo* (Blu-ray Disc)

Figura 03: Video Connection vazia em um momento mais atual.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACCT/SAD 10

Fonte: Frame do filme *CineMagia: A História das Videolocadoras de São Paulo* (Blu-ray Disc)

SURGIMENTO E DECADÊNCIA DAS VIDEOLOCADORAS NO BRASIL

O videocassete e as fitas VHS chegaram aqui no Brasil em meados dos anos 1970 através de meios ilegais. Ainda que o filme *CineMagia* não aborde o assunto, julgando pelo período e contexto da época, entendemos que o motivo das restrições que impediam o comércio dessas mercadorias no país eram as reservas de mercado durante o período da ditadura militar brasileira (1964-1985). O que seria algo interessante de ser resgatado, mesmo que brevemente, apenas para lembrar todos os impactos negativos pelos quais a ditadura é responsável. Principalmente quando, de acordo com Anita Leandro, vivemos “num país em que a memória coletiva sobre o passado ainda não foi suficientemente elaborada, como é o caso do Brasil em relação à ditadura militar” (LEANDRO, 2016, p.104).

Seguindo o assunto relacionado às videolocadoras, o documentário *CineMagia* traz entre os primeiros depoimentos o de Maria Aparecida Oliveira, diretora da Omni Video e esposa do saudoso Adelino dos Santos Abreu, mais conhecido como Ghaba, que fundou a primeira videolocadora brasileira, a Disk Filmes, no ano de 1977 e que logo em seguida mudou o nome para Omni Video. Relatos de pessoas como o da cineasta Helena Cunha Bueno e da própria Maria Aparecida se intercalam com fotos e vídeos nos quais Ghaba aparece. É através desses registros que o nome ganha um rosto, uma imagem de alguém que está ausente. De acordo com Ana Paula Málaga Carreiro, “nossa imaginação nos faz conectar essa imagem à pessoa real, que foi

fotografada em um tempo passado” (CARREIRO, 2024, p.25).

Enquanto nos é exibido registros audiovisuais que vão nos familiarizando a Ghaba, descobrimos que um dos motivos pelo qual ele teve a ideia de criar uma videolocadora, foi pelo fato de acreditar que as pessoas iriam gostar de levar filmes para casa e criar seus momentos e memórias com eles, afinal assistir a um filme em uma sala de cinema não lhe permite uma série de ações que podem ser feitas com uma mídia física, pausar e voltar o filme é uma delas. Assim, acompanhamos os relatos do nascimento da primeira videolocadora brasileira, que começou em uma gaveta. Segundo Helena, o acervo inicial era tão pequeno que cabia e era guardado em uma gaveta de um móvel de sua casa (figura 04). Em seguida, depois de um tempo, evoluiu para três prateleiras improvisadas com tijolos e tábuas (figura 05), que ficavam dentro do quarto de Ghaba. A fotografia que é exibida mostrando as prateleiras com os VHS no quarto de Ghaba, se encaixa nos estudos de Philippe Dubois, que fala a respeito do sentimento que a fotografia induz em relação a algo, ou alguém:

Ver, ver, ver – algo que necessariamente esteve ali (um dia, em algum lugar), que está tanto mais presente imaginariamente quanto se sabe que atualmente desapareceu de fato – e jamais poder tocar, pegar, abraçar, manipular essa própria coisa, definitivamente desvanecida, substituída para sempre por algo metonímico, um simples traço de papel que faz as vezes de única lembrança palpável. (DUBOIS, 1993, p.14)

O papel fotográfico é a única lembrança palpável a respeito daquelas três prateleiras, uma forma visual de mostrar como a Omni Video deu seus primeiros passos e de termos um conhecimento visual de como tudo começou.

Figura 04: O acervo da Omni Video cabia dentro de uma gaveta.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Fonte: Frame do filme CineMagia: A História das Videolocadoras de São Paulo (Blu-ray Disc).

Figura 05: Fotografia das prateleiras com os filmes que a Omni Video oferecia para locação.

Fonte: Frame do filme CineMagia: A História das Videolocadoras de São Paulo (Blu-ray Disc).

O crescimento da Omni Video inspirou outras pessoas a abrirem seu próprio negócio através de uma videolocadora. Que é o caso de Sonia Abreu, que ao conhecer e se apaixonar pela Omni, decide abrir a 2001 Vídeo, recebendo auxílio e consultoria do próprio Ghaba. As locadoras, assim, vão ganhando mais espaço, principalmente a partir da metade dos anos 1980, momento em que, segundo Caio Mello (2022) a fabricação de videocassetes no Brasil teve início e começou a se popularizar nos lares brasileiros, deixando de ser um objeto de luxo, do qual apenas a elite tinha acesso. As videolocadoras se popularizaram e tornou-se comum encontrar alguma pelas ruas das

idades. Assim, através do documentário *CineMagia* vamos acompanhando diversos registros de como funcionava a dinâmica desses estabelecimentos. Por meio de vídeos e fotos, observamos entre os clientes o ritual de pegar a capa de um filme, de ler a sinopse, de trocar ideia com algum funcionário, há contato humano. Diferente do hoje, onde escolher um filme se resume a olhar um catálogo online e clicar para assistir naquele que você tem interesse.

E são os documentos de arquivos que nos permitem ter noção de todas essas mudanças. O *CineMagia* ao exibir esses arquivos nos proporciona a experiência de entender como funcionava o processo de locação, os métodos de organização através das fichas de controle, a transição de VHS para DVD e BLU-RAY até o momento no qual as videolocadoras começaram a entrar em declínio. E que aqueles espaços que hoje se encontram vazios, já foram locais nos quais houveram:

Uma intensa movimentação de pessoas: muita interação, comunicação e trocas de informações dos filmes entre os clientes e trabalhadores dessas lojas, pode-se comparar as videolocadoras com que acontece nos museus: a importância do público (clientes) e os trabalhos como missão de passar as informações e mensagens durante as exposições das exposições feito pelos profissionais dos museus (funcionários) para contribuir na comunicação da memória museológica a partir dos objetos expositivos (filmes). (MELLO, 2022, p.31)

Com o fechamento das videolocadoras, os acervos de mídias físicas como o VHS e o DVD se concentram nas mãos de colecionadores e alguns museus. Ainda segundo Caio Mello, “os meios físicos de registrar e ver os audiovisuais estão sendo trocados pela internet e a armazenagem em nuvens, ainda em processo com certos riscos, e nos últimos anos têm acontecido casos de destruição, obsolescência eletrônica, censura e manipulação das imagens audiovisuais” (MELLO, 2022, p.34). A questão aqui não é fazer um ataque à tecnologia, mas um alerta ao possível apagamento de algumas obras, o mau uso da tecnologia para fins econômicos ou interesses ideológicos podem prejudicar o acesso a vários filmes.

Entre os momentos finais do documentário, Paulo Pereira, dono da Video Connection, uma videolocadora que ainda está em funcionamento, diz que “é uma saudade que vai ficar e que vai acabar virando nada. Mas (é) como a gente, começa e acaba”. Enquanto Pedro Henrique Duarte, um cliente de apenas 13 anos, da videolocadora Cinemagia, ao visitar a loja em seu último dia de

expediente (figura 06), fala que queria ter mais, mas não vai poder ter, e que agora é preciso fazer outros capítulos da nossa vida, porque infelizmente a locadora acabou. Enquanto dá seu depoimento Pedro diz que gostaria de deixar uma mensagem para ele mesmo do futuro: “Não desista do cinema. Lembre-se de cada ano que você passou aqui. Lembre-se de todas as boas memórias que você teve aqui. Não desista do cinema. E seja lá o que for que você estiver fazendo... Não se esqueça dos primórdios. E espero que você mostre para os seus filhos o lugar de tantas diversões que você teve”.

Figura 06: Pedro Henrique visitando e se despedindo da locadora Cinemagia.

Fonte: Frame do filme *CineMagia: A História das Videolocadoras de São Paulo* (Blu-ray Disc).

A fala de Pedro demonstra a importância de um documentário como o *CineMagia*, justamente para proporcionar esse conhecimento às pessoas. Talvez os futuros filhos de Pedro nunca venham a ter contato com um VHS, ou mesmo um DVD, mas os documentos de arquivos, os registros e os depoimentos exibidos no documentário vão lhes propiciar algum entendimento de todas as mudanças que foram acontecendo, mostrando que as videolocadoras merecem, sim, ser lembradas pelo seu legado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A memória é um componente essencial, tanto do desenvolvimento da identidade individual

quanto da coletiva. É por meio da memória que muitas narrativas relacionadas ao passado são conectadas com o presente. Nesse sentido, o filme *CineMagia*, que faz uso de acervos e imagens de arquivos como parte do seu material de exibição, consegue nos acessar de forma íntima, mesmo que não sejamos nós ou pessoas conhecidas quem está nos registros mostrados. Ana Paula Málaga Carreiro (2024), aponta que ainda que se trate de uma experiência coletiva, no sentido de que muitas pessoas assistem ao mesmo filme, a sensação e o questionamentos que desperta em cada pessoa é algo muito individual. Pessoas que nunca tiveram contato com videolocadoras, podem elaborar a partir do que assistem no documentário o que foi vivido por seus pais, por exemplo; já pessoas que tinham o hábito de locar filmes com frequência, vão sentir a nostalgia daquela época e lembrar momentos.

Ao resgatar um período cultural significativo, o *CineMagia* se coloca como um material de registro histórico de um comércio que difundia a memória audiovisual, que permitia e facilitava aos seus clientes o acesso a inúmeros filmes através da mídia física, e celebra a relevância das videolocadoras como espaços culturais. E ainda que a obra esteja concentrada em falar a respeito das videolocadoras do Estado de São Paulo, é muito efetivo associar os espaços simbólicos de convivência ali retratados com lugares que fizeram parte da história do espectador.

CineMagia nos leva ainda a refletir a maneira como consumimos cultura e como a tecnologia molda nosso relacionamento com a arte cinematográfica, um exemplo, é a forma como se selecionava um filme para assistir em uma locadora e como se seleciona para assistir em uma plataforma de *streaming*. Assim, *CineMagia* demonstra a importância de preservar a memória e reafirma o valor do resgate cultural em lembrar desses espaços.

REFERÊNCIAS

- BARON, Jaimie. O Efeito Arquivo: Imagens de Arquivo como uma Experiência de Recepção. Tradução: Ludmila Porto. *Lumina*. Juiz de Fora, v. 14, n. 02, p. 134–157, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/lumina/article/view/31518>. Acesso em: 19 abr. 2025.
- CARREIRO, Ana Paula Málaga. *Para além do álbum: memórias e imagens de acervos familiares na criação de narrativas audiovisuais* [livro eletrônico]. Araraquara: Letraria, 2024.

CINEMAGIA: a história das videolocadoras de São Paulo. Direção: Alan Oliveira, BRA: Relevant, 2017 (100 min), son., cor.

DUBOIS, Philippe. *O Ato Fotográfico e Outros Ensaio*s. Tradução Marina Appenzeller. Campinas: Papirus Editora, 1993.

LEANDRO, Anita. Os Acervos da Ditadura na Mesa de Montagem. *Logos*. Rio de Janeiro. v. 23, n. 02, p. 103-116, 2016. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/logos/article/view/27512>. Acesso em: 19 abr. 2025.

MELLO, Caio Vieira de. *Locadora virou peça de museu?: Análise Histórica, Importância da Memória Audiovisual das Videolocadoras e os perigos da virtualização da memória*. Monografia (Bacharelado em Museologia). Setor de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal de Santa Catarina, 2022.

Como citar este texto:

COSTA, Denise M. A Importância da Preservação da Memória Audiovisual das Locadoras de Filmes: Uma Análise do Documentário “CineMagia- A História das Videolocadoras de São Paulo”. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.